

UDC: 336.763.3

JEL: D5.3

ЗЕЛЁНЫЕ СУКУКИ: НОВАЯ ФОРМА УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

GREEN SUKUKS: A NEW FORM OF SUSTAINABLE FINANCING IN UZBEKISTAN

YASHIL SUKUKLAR: O‘ZBEKISTONDA BARQAROR MOLIYALASHTIRISHNING YANGI SHAKLI

Сулейманова Шоира Алавхановна ^[0009-0009-9001-8637]

Международный университет Нордик, доцент кафедры «Экономика и управление бизнесом»

Suleymanova Shoira Alavkhanovna

Nordic International University, associate professor of the department «Economics and business management»

Suleymanova Shoira Alavxanovna

Xalqaro Nordik universiteti, “Iqtisodiyot va biznesni boshqarish” kafedrasi dotsenti

E-mail: shoirasuleymanova1985@gmail.com; **Phone:** +998901234509

Абдухакимова Азиза Хожиякбар кизи ^[0009-0005-3010-4198]

Ташкентский государственный технический университет, студентка третьего курса кафедры «Экономика и менеджмент в промышленности»

Abdukhakimova Aziza Khozhiakbar kizi

Tashkent state technical university, third-year student of the department «Industrial economics and management»

Abduhakimova Aziza Xojiakbar qizi

Toshkent davlat texnika universiteti, “Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedrasi uchinchi bosqich talabasi

E-mail: azizabduhakimova@gmail.com; **Phone:** +998 97 743-60-74

Аннотация. В этой статье рассматривается потенциал зеленых сукук как инновационного инструмента устойчивого финансирования в Узбекистане. В ней подчеркивается важность исламских финансовых инструментов для решения экологических проблем и поддержки достижения целей устойчивого развития. В исследовании излагаются ключевые различия между сукук и обычными облигациями, рассматриваются их структура, типы и принципы работы. Представлены глобальные примеры выпуска зеленых сукук, демонстрирующие их растущую роль в финансировании экологических инициатив. В статье также анализируются глобальные тенденции и растущий спрос на зеленые сукук, подчеркивается их эффективность в привлечении инвестиций для экологически ответственных проектов. В контексте Узбекистана внедрение зеленых сукук представлено как перспективное решение для привлечения капитала в зеленую инфраструктуру и развитие возобновляемых источников энергии. Благодаря согласованию как с

национальными приоритетами, так и с международными стандартами устойчивого развития, зеленые сукук могут сыграть решающую роль в развитии более экологичной экономики.

Ключевые слова: зелёные сукуки, устойчивое финансирование, исламские финансы, экологические проекты, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, сукук.

Abstract. This article explores the potential of green sukuk as an innovative tool for sustainable financing in Uzbekistan. It highlights the importance of Islamic financial instruments in addressing environmental challenges and supporting the achievement of sustainable development goals. The study outlines the key differences between sukuk and conventional bonds, examining their structure, types, and operational principles. Global case studies of green sukuk issuance are presented, showcasing their growing role in financing eco-friendly initiatives. The article also analyzes the global trends and increasing demand for green sukuk, emphasizing their effectiveness in mobilizing investments for environmentally responsible projects. In the context of Uzbekistan, the introduction of green sukuk is presented as a promising solution for attracting capital into green infrastructure and renewable energy developments. By aligning with both national priorities and international sustainability standards, green sukuk can play a crucial role in fostering a greener economy.

Keywords: green sukuks, sustainable financing, Islamic finance, environmental projects, sustainable development, renewable energy sources, sukuk.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil sukukning O‘zbekistonda barqaror moliyalashtirishning innovatsion vositasi sifatidagi salohiyati ko‘rib chiqilgan. Unda ekologik muammolarni hal qilishda va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qo‘llab-quvvatlashda Islomiy moliyaviy vositalarning ahamiyati ta’kidlangan. Tadqiqotda sukuk va an’anaviy obligatsiyalar o‘rtasidagi asosiy farqlar, ularning tuzilishi, turlari va operatsion tamoyillari o‘rganilgan. Global amaliy tadqiqotlar yashil sukuk ekologik tashabbuslarni moliyalashtirishda ularning o‘sib borayotgan rolini namoyish etadigan emissiya taqdim etildi. Maqolada, shuningdek, global tendentsiyalar va yashil sukukga bo‘lgan talabning ortishi tahlil qilinib, ularning ekologik mas’uliyatli loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini ta’kidlaydi. O‘zbekiston sharoitida yashil sukukni joriy etish yashil infratuzilma va qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishga kapital jalb qilishning istiqbolli eчими sifatida taqdim etiladi. Yashil sukuk milliy ustuvorliklar va xalqaro barqarorlik standartlariga mos ravishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin.

Kalit so‘zlar: yashil sukuklar, barqaror moliyalashtirish, Islomiy moliya, ekologik loyihalar, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, sukuk.

For citation: Suleymanova S.A., Abdukhakimova A.K. Green sukuks: a new form of sustainable financing in Uzbekistan. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 103-110. <https://doi.org/>

Введение. На сегодняшний день из-за серьезных климатических изменений на глобальном уровне, состояние окружающей среды сильно ухудшается, что приводит к дефициту природных ресурсов многих государств в мире. Посредством этого человечество начало задумываться о защите природы, путем поиска новых методов развития, которые будут безопасны для окружающей среды и для людей. Узбекистан не остаётся в стороне, началась активная постройка солнечных и ветровых электростанций, началось внедрение экологичных методов ведения сельского хозяйства, улучшается система переработки отходов. Следовательно, для дальнейшего развития этой сферы государству понадобятся новые формы финансирования. В идеале те, которые соответствовали бы культуре, религии и принципам устойчивости. Отсюда и зародилась цель написания этой статьи, показать, как новый метод финансирования «зеленых сукуков» помогли бы развитию экологических проектов в Узбекистане.

Обзор литературы по теме. Зеленый сукук, исламский финансовый инструмент, стал многообещающим инструментом для решения экологических проблем при соблюдении исламских принципов. Он сочетает исламскую этику с экологическим сознанием, предлагая потенциал как для социально ответственных, так и для исламских инвестиций [1]. «Зеленые сукуки» могут финансировать различные экологически чистые проекты, используя контракты, подходящие для исламского финансирования [2]. Малайзия находится в авангарде развития «зеленых сукуков», используя свой опыт в области исламских финансов и партнерские отношения с международными организациями для повышения своего статуса глобального исламского финансового центра [3]. Однако принятие существующих принципов «зеленых облигаций» может ограничить потенциал «зеленых сукуков» в улучшении текущего режима «зеленых облигаций» и сделать их уязвимыми для «зеленой промывки». Помимо зеленых сукуков, другие исламские финансовые инструменты, включая исламские продукты зеленого финансирования и инструменты социального финансирования, такие как закят и вакф, также могут способствовать усилиям по обеспечению экологической устойчивости [4].

Методология исследования. В этом исследовании использовано несколько подходов, чтобы глубже понять, как зелёные сукуки могут работать в Узбекистане. Сначала было изучено научные статьи, международные отчёты и примеры из стран, где такие инструменты уже применяются - например, в Малайзии и Индонезии. Было сравнено, чем зелёные сукуки отличаются от обычных облигаций и почему они лучше подходят для проектов, связанных с экологией и исламскими принципами. Было разобрано конкретные примеры: кто выпускал сукуки, на какие цели шли деньги, какие были условия. Это помогло представить, как можно применить такие практики у нас. Также посмотрели, что говорит наше законодательство об исламском финансировании, и какие шаги нужно предпринять, чтобы зелёные сукуки реально можно было внедрить в Узбекистане.

Анализ и результаты. Исламское финансирование - это система финансовых операций, соответствующая принципам шариата. Она запрещает уплату процентов и включает принципы справедливого распределения риска и прибыли между банком и клиентом.

Сукук, по своей экономической сущности, представляет собой альтернативу традиционным облигациям в рамках исламского (шариата). Это сертификаты удостоверяющие право собственности на доли, не подлежащие индивидуальному выделению, предоставляющую право на материальные активы, использования, на услуги и собственности на активы определенных проектов и инвестиционной деятельности. Сукук основывается на реальных активах, а инвестор получает прибыль исключительно в случае доходности предприятия, что полностью исключает спекулятивные механизмы.

Сукуки бывают двух типов: обеспеченные и необеспеченные. Обеспеченные сукуки предполагают полный переход права собственности на базовые активы к инвестору с последующей регистрацией нового владельца, что гарантирует более высокий уровень безопасности для инвестора. В отличие от этого, необеспеченные сукуки не предусматривают перехода права собственности на активы и не требуют государственной регистрации, а базовый актив продолжает учитываться на балансе инициатора эмиссии. Это делает необеспеченные сукуки менее защищенными, но более гибкими для эмитента.

Разница между традиционными облигациями и ценными бумагами сукук:

Облигация - это долг, в то время как сукук доля в выделенных материальных активах, доля в финансируемом проекте. Доходность сукук в отличие от доходности по облигации формируется за счет прибыли от использования выделенных активов, услуг или деятельности финансируемого проекта

Внедрение услуг исламского финансирования в Узбекистане находится под бурным обсуждением еще с 2018 года, после чего были приняты законодательные акты, которые продвигали идею исламских финансов и способствует расширению рынка услуг по кредитованию. Таким образом, в Узбекистане уже в 2021 году был запланирован выпуск исламских ценных бумаг - сукуков. И еще в 19.07.2024 году Центральным банком, было принято постановление №23/4 об утверждении положения о порядке указания услуг исламского финансирования микрофинансовыми организациями. Наше предложение заключается в том, чтобы внедрить выпуск этих видов ценных бумаг в сферу развития зеленой экономики.

В современности идея эмиссии сукуков была предложена в Иордании в 1978, и в Пакистане в 1980 г, но из-за недостаточной прозрачности и инфраструктуры на рынке, ее осуществление не получилось. Впервые, только в 1990 году в Малайзии выпустили первые сукуки на сумму 125 млн ринг (32,9 млн Долларов США), после чего этот процесс был остановлен вплоть до 2001 года.

На рисунке 1 показана динамика объема эмиссии сукук в мире за 20-летний период с 2001 по 2024 годы. В графике отражены два показателя: объем

эмиссии сукуков в денежном выражении (в миллиардах долларов США) и ежегодный рост эмиссии в процентном соотношении.

Рис. 1. Динамика объема эмиссии сукуков в мире [5]

По графику можно наблюдать стабильный рост объема эмиссии сукуков за этот период. Однако второй показатель - темпы роста в процентах - был менее стабильным и характеризовался значительными колебаниями, особенно в 2007 и 2014 годах, когда были зафиксированы отрицательные значения. При этом самый резкий рост эмиссии был зафиксирован в 2002 году - 425% по сравнению с предыдущим годом.

В целом, если проанализировать объем эмиссии сукуков, можно отметить, что наиболее стабильный рост наблюдается с 2013 года по настоящее время.

Учитывая наблюдаемую тенденцию, можно предположить, что интерес к сукукам со стороны инвесторов будет сохраняться, а объем их эмиссии продолжит расти. Даже несмотря на глобальные экономические потрясения, такие как пандемия COVID-19, рынок сукуков продемонстрировал устойчивость: объем их выпуска остался на высоком уровне. Это подчеркивает стабильность и растущую значимость сукуков как эффективного и надежного инструмента финансирования в современной финансовой системе.

Можно добавить примеры выпусков зеленых сукуков в других странах (например, в Индонезии или Малайзии) с конкретными цифрами и целями этих проектов.

В марте 2018 года правительство Индонезии через министерство финансов выпустило первый суверенный зеленый сукук в долларах США. Пятилетний выпуск акций собрал 1,25 млрд долларов США и охватил широкий круг инвесторов, включая традиционных, исламских и экологических инвесторов. На самом деле, выпуск был переполнен подписками, сигнализируя о растущем спросе рынка на устойчивые и ответственные инвестиции [6].

Зеленый сукук в Индонезии является прекрасным примером первопроходческой роли правительств в мобилизации частного финансирования для экологичного и устойчивого развития. Это также иллюстрация той поддержки, которую Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) может оказать правительствам и инвесторам в деле разработки инновационных механизмов финансирования развития [6].

Таким образом, зеленые сукуки в Индонезии показывают потенциал для значительного роста государственных и частных инвестиций в адаптацию и создание устойчивости, в том числе сокращение выбросов углекислого газа [6].

Ниже представлены таблицы с ключевыми характеристиками устойчивых сукуков, выпущенных в таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия и др. Примеры служат основой для анализа реального опыта внедрения исламских инструментов устойчивого финансирования.

На рисунке 2 показан устойчивый выпуск сукук в разбивке по странам (% от стоимости выпущенных сукук).

Рис. 2. Выпуск устойчивых сукуков в 2023 году [7]

В 2023 году основными эмитентами устойчивых сукуков стали ОАЭ (33%) и Малайзия (32%), подтверждая их ведущие позиции в исламских финансах. Индонезия (19%) и Саудовская Аравия (16%) также внесли значительный вклад, но уступили лидерам. Таким образом, выпуск устойчивых сукуков был сосредоточен преимущественно в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии, отражая региональную концентрацию исламского финансирования.

На рисунке 3 по состоянию на первый квартал 2024 года наибольший совокупный объем выпуска устойчивых сукуков принадлежит Малайзии (27%) и Индонезии (22%), что подтверждает их ведущую роль в долгосрочном развитии исламских зелёных финансов. ОАЭ с 18% демонстрируют недавний, но динамичный рост в этом сегменте. Саудовская Аравия (16%) и супранациональные организации (12%) также вносят стабильный вклад, а доля

прочих стран составляет лишь 5%, указывая на относительно слабую активность вне ключевых игроков.

Рис. 3. Общий объем эмиссии сукуков по состоянию на первый квартал 2024 года [7]

Заключение. Зелёные сукуки - это не просто инвестиционный инструмент, а стратегический путь к устойчивому развитию. Их внедрение в Узбекистане создаёт возможность:

- эффективно решать экологические задачи с помощью шариат-соответствующего финансирования;
- снизить зависимость от международных кредитов и создать внутренний устойчивый рынок капиталов;
- расширить участие частного сектора и повысить его заинтересованность в реализации экологических проектов;
- продвигать страну как международный хаб исламских «зелёных» финансов.

На государственном уровне это позволит выстроить систему финансирования, соответствующую национальным ценностям и глобальным экологическим целям. На уровне общества - такие проекты улучшат качество жизни населения, обеспечат рабочие места, повысят экологическую безопасность и укрепят социальную справедливость. Это важный шаг к построению экономики, где духовные ценности идут рука об руку с инновациями и ответственным отношением к будущему.

Таким образом, своевременное и грамотное внедрение зелёных сукуков в Узбекистане способно не только усилить экономику, но и преобразить социальную и экологическую реальность страны, двигаясь в сторону устойчивого и справедливого развития.

Список литературы.

1. Moghul Umar F, Safar-Aly Samir. (2015) Green Sukuk: the introduction of Islam's environmental ethics to contemporary Islamic finance. Georgetown

International Environmental Law Review (GIELR). March 19, Vol. 27, №1.
<https://ssrn.com/abstract=2580864>

2. Muhammad Syauqi bin-Armiya, Ardelia Vidya Riana. (2023) Pseudo-environmental values versus ethical spirituality: a study on Indonesian green sukuk. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Volume 8, Number 2. P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

3. Liu F.H., Lai K.P. (2021) Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. Environment and planning A: economy and space. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>

4. Muhammad Alan Nur, Sri Herianingrum. (2022) The utility of Islamic financial instruments in preserving nature. Journal of finance and Islamic banking. June, Volume 5.1

5. Аббаров С.З., Имамназаров Ж.М. (2021) Ислом Молияси: Ўзбекистон учун янги имкониятлар. Иқтисодий ва таълим журнали. 4-сон, Б. 146-159

6. Christophe Bahuat. Indonesia's green sukuk. <https://www.undp.org/blog/indonesias-green-sukuk>

7. LSEG Data. <https://www.lseg.com/en/data-analytics>

8. Международная ассоциация рынков капитала (ICMA). Принципы выпуска зелёных облигаций. <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/>

9. Исламский банк развития. Зелёные сукуки: потенциал исламских финансов для борьбы с изменением климата. <https://www.isdb.org>

10. Всемирный банк. Зелёное финансирование и устойчивое развитие в развивающихся странах. <https://www.worldbank.org>

11. Sirojiddin Abrorov. Islamic fintech instruments: new opportunities for digital economy of Uzbekistan. International Conference on future networks and distributed systems

12. Комиссия по ценным бумагам Малайзии. Руководство по устойчивым и ответственным инвестициям в сукуки. <https://www.sc.com.my>

13. Явмутов Д.Ш. Issues of transition to a “Green economy” in the economy of Uzbekistan. Экономика и предпринимательство.

14. Парижское соглашение. <https://lex.uz/docs/5075088>

15. Цели ООН в области устойчивого развития. <https://www.ment.ru/sustainable-development-goals/>

16. Исламское финансирование в Узбекистане. <https://azizovpartners.uz/ru/memos/islamskoe-finansirovanie-v-uzbekistane/>

17. Dina Azhgaliyeva. Green Islamic Bonds. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional_document/691951/ado2021bn-green-islamic-bonds.pdf

18. Innovation in Islamic finance: Green sukuk for SDG. <https://islamicmarkets.com/index.php/publications/innovation-in-islamic-finance-green-sukuk-for-sdgs>

19. Pioneering the Green sukuk: three years on. <https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/pioneering-the-green-sukuk-three-years-on>

20. Green sukuk handbook. UNDP Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/publications/green-sukuk-handbook>

21. Samir Zanat, Hadjira Betka. (2024) Green sukuk as a tool for achieving sustainable development. International Journal of Economic Perspectives. <https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/796>